

“HIBAT UL-HAQOYIQ” DA DUNYO OBRAZINING BADIY-FALSAFIY IFODASI

Khujaeva Sh.

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
Toshkent shahri*

Kirish. Turkiy adabiyot tarixida “dunyo” obrazining badiiy talqini asrlar davomida ma’naviy-falsafiy mazmun bilan boyib borgan. Ayniqsa, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy singari mutafakkirlar ijodida “dunyo” timsoli nafaqat ijtimoiy-axloqiy mazmunda, balki chuqur falsafiy-estetik konsepsiyada namoyon bo‘ladi.

Xususan, Ahmad Yugnakiy “Hibat ul-haqoyiq” asarida bu obrazni mustaqil falsafiy mavzu darajasiga ko‘tarib, unga alohida bo‘lim bag‘ishlagan ilk turkiy shoirlardan biridir. Uning dunyo haqidagi qarashlari Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida shakllangan an’anaviy ramzlardan oziqlansa-da, mazmun jihatidan mustaqil konsepsiyani ifodalaydi. Yugnakiy dunyoni turli ramziy timsollar orqali tasvirlab, bu timsollar vositasida hayotning o‘tkinchiligini, inson amallari natijasining oxirtda namoyon bo‘lishini, zohir va botin o‘rtasidagi tafovutni teran falsafiy ma’noda ifodalaydi.

Yugnakiy ijodidagi ushbu ramziy talqinlar turkiy didaktik adabiyotda dunyo masalasining mustaqil badiiy konsepsiyasini shakllantirgan bo‘lib, u orqali muallif o‘quvchini o‘tkinchi hayot zavqlariga mahliyo bo‘lmaslikka, balki ilohiy haqiqatni anglashga da’vat etadi.

Asosiy qism. Ahmad Yugnakiy ijodida dunyo obrazining talqini avvalambor uning didaktik yo‘nalishga asoslangan she’riy uslubi bilan ajralib turadi. Muallif “Hibat ul-haqoyiq” asarida dunyo obraziga alohida e’tibor qaratib, unga maxsus bo‘lim ajratgani bilan Yusuf Xos Hojibdan farq qiladi. Bu esa Yugnakiyda dunyo masalasiga yondashuvning mustaqil konsepsiyaga aylanganini ko‘rsatadi. Asarning uchinchi bo‘limidagi boblar mos ravishda “Dunyoning o‘zgarib turishi haqida” hamda “Dunyoga muhabbat qo‘yish xatolarning boshi ekanligi haqida Payg‘ambar sallallohu alayhi vasallam so‘zi” deb nomlanadi. Bob sarlavhalarining o‘ziyoq muallifning dunyo masalasiga qanchalik aniq va tizimli yondashganini ko‘rsatadi. “Dunyoning o‘zgarib turishi haqida”gi bobi dunyoni ramziy obraz sifatida “karvonsaroy”ga qiyoslash bilan boshlanadi:

Dunyo – karvon saroy: kelgan ketgusi, Hamma ham unga bir qo‘nib o‘tgusi. Bir karvon bir yerdan chiqqanda yo‘lga, Bir karvon manzilga borib yetgusi [Yugnakiy A., 2022. – 586].

She’rda qo‘llangan “karvonsaroy” timsoli orqali dunyo, “karvon” orqali inson, “yo‘l” orqali hayot, “manzil” timsoli orqali oxirat nazarda tutilgan bo‘lib, unda dunyo oxirat safariga otlangan “yo‘lovchi” – insonning bir necha lahzalik orom topuvchi muvaqqat manzili sifatida yorqin gavdalantirilgan. Ahmad Yugnakiy ushbu ramziy tasvir vositasida o‘quvchini dunyo hayotining mohiyati va undagi avlodlar almashinuvi haqida teran tafakkur qilishga undaydi. Shuningdek, muallif ushbu fikrni mashhur hadis – “أَيُّدُلَا”

مِرْخَالَا ُءَعَزَزَمَ” (“Dunyo – oxiratning ekinzoridir”) mazmuni bilan bog‘laydi:

Ekinzor deb aytdi dunyoni Rasul, Unda ekin ekan ko‘tarar xirmon. [Yugnakiy A., 2022. – 586].

Ushbu baytda istifoda etilgan “ekinzor” va “xirmon” ramzlari kuchli falsafiy yuklamaga ega. “Ekinzor” bu dunyodagi hayotiy maydon bo‘lib, unda insonning har bir amali - ezgu niyat, halol mehnat, axloqiy fazilatlar “ekin” timsolida tasvirlanadi. “Xirmon” esa oxirat manzarasini ifodalab, bu dunyodagi amallar samarasining oxiratda yuzaga chiqishini, ya‘ni inson bu dunyoda qilgan amallariga ko‘ra oxiratda jazolanib yoki mukofotlanishini bildiradi.

Shundan so‘ng Ahmad Yugnakiy dunyoning o‘tkinchi mohiyatiga alohida e‘tibor qaratadi. Hayot har qancha shirin va jozibador bo‘lmasin, uning davomiyligi muqarrar emas, balki vaqtinchadir. Bu fikr quyidagi baytda “yel” ramzi orqali obrazli tarzda ifoda etiladi:

O‘tkinchidir ushbu dunyo lazzati, Yeldek kechar uning shirin muddati. [Yugnakiy A., 2022. – 586].

Mazkur baytda “dunyo lazzati” degan ibora hayotning zavq-shavq, boylik, shon-shuhurat, farovonlik kabi zohiriy ne‘matlarini anglatadi. Shoir bu ne‘matlarning shirinligini inkor etmaydi, balki ularning barqaror emasligi, o‘tkinchiligini ta‘kidlaydi. Ayniqsa, “yel” obrazining qo‘llanishi bejiz emas. “Yeldek kechmoq” iborasi - Sharq poetikasida tez o‘tib ketuvchi hodisalar uchun ishlatiladigan an‘anaviy tashbehlardan bo‘lib, u vaqtning beqarorligi, o‘zgaruvchanligi va boshqarib bo‘lmas tabiati bilan bog‘liq. Yel - moddiy jihatdan tutib bo‘lmaydigan, doim harakatda bo‘lgan, bir holatda turmaydigan unsur. Shu nuqtai nazardan, baytda dunyo lazzatlarining insonga uzoq davom etmaydigan, bir lahzalik zavq ekani ta‘kidlanadi. Ular yel kabi keladi va yel kabi ketadi. Baytdagi “shirin muddat” iborasi esa hayotning jozibali davrlari - yoshlik, baxt, salomatlik, mol-davlat kabi holatlarning vaqtinchaligiga ishora qiladi. Shunday qilib, ushbu baytda hayotning beqaror tabiati va uning ne‘matlariga haddan ortiq mahliyo bo‘lmaslik g‘oyasi ramziy shaklda ifoda etilgan. Muallif bu orqali o‘quvchini doimiy bo‘lmagan dunyo zavqlariga ko‘r-ko‘rona ergashmasdan, oxiratga tayyorgarlik ko‘rishga undaydi.

Shu bilan birga, Ahmad Yugnakiyda Yusuf Xos Hojib tomonidan turkiy yozma adabiyotda asos solingan an‘ana – dunyoni ayol qiyofasida tasvirlashning o‘ziga xos ifodasini ko‘rish mumkin. Xususan, A. Yugnakiy “Hibat ul-haqoyiq” asarida ushbu timsolni yangi poetik vositalar bilan boyitib, undan chuqur ma‘naviy-ma‘rifiy g‘oyalarni ifodalashda foydalanadi. Quyidagi parchada bu hol ko‘zga yaqqol tashlanadi:

Dunyo goh qosh qoqar, goh qovoq solar, Bir qo‘lida asal, birida zahar. Asal bilan totli qilib taoming, Ortidan zaharli qadahni tutar. Goh niqobin olib, dunyo yuz ochar, Quchguday bo‘lib qo‘l yozaru qochar. [Yugnakiy A., 2022. – 587].

Yusuf Xos Hojibda dunyo ayol timsolida “ko‘z suzish” orqali o‘ziga maftun etsa, Ahmad Yugnakiyda bu holat “qosh qoqar”, “yuz ochar”, “qo‘l yozar” kabi poetik kinoya va tashbehlar orqali yanada murakkab shaklda ifodalanadi. Har ikki tasvirda ham Sharq poetikasida ayol go‘zalligining tashqi alomatlarini ramzga aylantirilib, ular vositasida joziba

va aldovning o‘zaro uyg‘unligi ifodalanadi. Biroq Yugnakiy bayonida dunyo timsolidagi ikkiyuzlamachilik yanada keskin va dramatik tarzda tasvirlanadi: u “bir qo‘lida asal, bir qo‘lida zahar” tutgan holatda gavdalanib, bu ramziy qiyofa insonni chalg‘ituvchi tashqi latofat ortidagi botiniy halokatni anglatadi. Ushbu qarama-qarshi obrazlar zohir va botin o‘rtasidagi tafovutni chuqur falsafiy ma’no bilan yoritadi.

Yusuf Xos Hojib dunyoni zohiran “yasangan kelin”, botinan esa xunuk, qilmishlari jaf bo‘lgan qari kampir qiyofasida tasvirlasa, A.Yugnakiy esa uning mohiyatidagi ikkiyuzlamachilikni yanada murakkab ramziy kontrastlar – zahar va asal, niqob va ochiq yuz kabi qarama-qarshi obrazlar orqali yoritib, ramziy ifodaning estetik qamrovini kengaytiradi. Har ikki adibning ramziy obrazlari o‘zida chuqur falsafiy tafakkurni mujassam etib, insonni dunyoga haddan tashqari berilmaslikka, balki uning botinida yashiringan mohiyatni anglashga undaydi.

Shuningdek, “Hibat ul-haqoyiq”ning boshqa o‘rinlarida ham “Qutadg‘u bilig” bilan ma’naviy-estetik hamohanglikni ko‘rish mumkin. Xususan, Ahmad Yugnakiy ham Yusuf Xos Hojib singari dunyoning o‘tkinchi tabiatini ifodalashda “tush” va “qush” kabi ramziy obrazlardan foydalanadi. Biroq u bu timsollarni yanada boyitib, ularning qatoriga “bulut” va “yel” singari tabiat manzaralari orqali kuchli poetik ma’no yuklaydi:

Ko‘klam buluti yo tushdek omonat, Baxt yeldek tez kechar yo qushdek uchar.
[Yugnakiy A., 2022. – 587].

Mazkur baytda “ko‘klam buluti” va “tush” timsollari orqali dunyoning o‘zgaruvchan, omonat tabiati ta’kidlansa, “yel” va “qush” ramzlari orqali baxtning tez o‘tuvchanligi, inson hayotida barqaror saodat yo‘qligi aks ettirilmoqda.

Shu bilan birga, “Hibat ul-haqoyiq” asarida dunyo ilk bor ilon timsoli orqali talqin etiladi. Bu ramz Ahmad Yugnakiygacha bo‘lgan adabiy an’analarda uchramaydi va muallifning dunyoga nisbatan o‘ziga xos estetik-ramziy qarashlarini ifoda etadi:

Ilondek dunyoning ishi sehr-jodu, Yuvosh deb aldanma, ichi liq og‘u. [Yugnakiy A., 2022. – 587].

Ushbu baytda “ilon”, “sehr-jodu”, “aldov”, “og‘u” kabi timsollar bir-biri bilan uzviy bog‘langan holda chuqur ma’naviy-falsafiy mazmun hosil qiladi. Ilon timsoli Sharq tafakkurida qadimdan xavf, makr, yashirin tahdid belgisi bo‘lib kelgan. Ayniqsa, Sharq mifologiyasi va afsonalarida sehr-jodu ilon obrazi bilan chambarchas bog‘liq: jodugarlar odatda o‘z sehrlarini aynan ilon yordamida amalga oshirganliklari haqida ko‘plab rivoyatlar mavjud. Ahmad Yugnakiy ushbu madaniy arxetipdan foydalangan holda, dunyoni aynan ilon sifatida tasvirlash orqali uning sehr-jodu bilan bog‘liqlik xususiyatiga e’tibor qaratadi va o‘quvchiga dunyoning zohiriga aldanmaslik, uning mohiyatiga teran nazar solish zarurligini uqtiradi.

Yugnakiy ijodida dunyo mavzusining talqiniga xos bo‘lgan yana bir muhim xususiyat shuki, muallif asar davomida dunyoning butun mohiyatini oshkor etgani holda, asarning “Oxirgi bo‘lim”ida butun insoniyatni dunyoni ayblamaslikka chaqiradi. Zero, dunyodagi har bir hodisa o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmay, balki Allohning irodasi va taqdiri bilan bog‘liqdir:

*Dunyoni ayblama, ey nodon kishi,
Allohning qo'lida taqdirning ishi.
Tuzoqqa yetaklar kiyikni taqdir,*

Taqdirdan oyoqqa tikan kirishi. [Yugnakiy A., 2022. – 598].

She'ning "Allohning qo'lida taqdirning ishi" misrasi Qur'oni karimda ifodalangan "kulli shay'in bi-qodar" ("har bir narsa belgilangan taqdir bilan ro'y beradi") g'oyasini ifoda etadi: "Biz albatta har narsani belgilangan taqdir bilan yaratdik" (Qamar, 49). Bu yerda dunyoda sodir bo'layotgan hodisalarni ayblashdan ko'ra, ularni ma'naviy tafakkur bilan qabul qilish zarurligi uqtiriladi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Ahmad Yugnakiy "Hibat ul-haqoyiq" asarida "dunyo" obrazini tasvirlash orqali inson va borliq o'rtasidagi murakkab ma'naviy munosabatni badiiy-falsafiy darajada ochib beradi. Shoir nazarida dunyo zohiran jozibador va orzu-havaslarga boy ko'rinsa-da, aslida u inson iymoni, sabri va diyonatini sinovdan o'tkazuvchi maydondir. Shu jihatdan, "dunyo" ramzi nafaqat o'tkinchi hayot manzarasi, balki ilohiy haqiqatni anglash sari yo'l ochuvchi ma'naviy kalit sifatida talqin etiladi.

Yugnakiy dunyo voqeligini Haq taolo irodasining in'ikosi sifatida ko'rib, borliqdagi har bir o'zgarish va hodisani Allohning taqdiri bilan bog'laydi. Shoirning dunyoga bunday nazari tasavvufiy tafakkurning mohiyatiga yaqin bo'lib, insonni tashqi go'zallik va lazzat ortidagi botiniy ma'noga nazar solishga, har bir hodisani ma'naviy idrok bilan qabul etishga undaydi.

Ahmad Yugnakiy qo'llagan ramzlar tizimi – "karvonsaroy", "ekinzor", "yel", "ilon", "ayol" kabi timsollar orqali dunyoning zohir va botin qatlamlari o'rtasidagi ziddiyat badiiy vositalar bilan yoritilgan. Bu ramzlar nafaqat tasviriy element, balki o'quvchini tafakkurga chorlovchi, didaktik xulosaga yetaklovchi ma'naviy belgilar sifatida xizmat qiladi. Demak, "Hibat ul-haqoyiq" asarida dunyo obrazining talqini oddiy axloqiy nasihat doirasidan chiqib, keng falsafiy mazmun kasb etadi. Yugnakiy o'z davri uchun xos bo'lgan ma'rifiy ruhni axloqiy-estetik tafakkur bilan uyg'unlashtirib, dunyo va inson munosabatiga yangicha badiiy falsafiy qarash olib kirgan. Shu orqali u turkiy adabiyotda "dunyo" obrazining ramziy talqinini yangi bosqichga ko'targan va keyingi didaktik- irfoniy adabiyot uchun mustahkam asos yaratgan.

ADABIYOTLAR:

1. Abrams, M.H. (1999). A Glossary of Literary Terms (7th ed.). Boston: Heinle & Heinle. – p.311–312.

2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати (Э.И.Фозилов таҳрири остида). 4 томлик. 2-том. – Тошкент: Фан, 1983.

3. Ahmad Yugnakiy. Hibat ul-haqoyiq (She'riy tabdil muallifi E.Ochilov) / Turkiy adabiyot durdonalari. 100 jildlik. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.

[O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#). – Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.

Ahmad Yugnakiy. Hibat ul-haqoyiq (She'riy tabdil muallifi E.Ochilov) / Turkiy adabiyot durdonalari. 100 jildlik. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.